

**Мокій А.І., д.е.н, професор,
Власенко Л.В., здобувач,
Запорізький інститут економіки
та інформаційних технологій
м. Запоріжжя;
Енверов Р.Р., аспірант,
Національний інститут стратегічних досліджень,
м. Київ**

Міжнародна спеціалізація України та стратегії двостороннього співробітництва (приклад Китаю та Туреччини)

У статті проаналізовані домінуючі тенденції та характеристики українсько-китайського та українсько-турецького економічного співробітництва, які окреслені в системі економічної безпеки країн, визначені передумови для подальшого економічного співробітництва та стратегічного розвитку.

Ключові слова: інтеграція, економічна безпека, міжнародні економічні відносини, міжнародна спеціалізація.

В статье проанализированы доминирующие тенденции и характеристики украинско-китайского и украинско-турецкого экономического сотрудничества, обозначенные в системе экономической безопасности стран, обозначены предпосылки для дальнейшего экономического сотрудничества и стратегического развития.

Ключевые слова: интеграция, экономическая безопасность, международные экономические отношения, международная специализация.

The article analyzes the dominant trends and characteristics of Ukrainian-Chinese and Ukrainian-Turkish economic cooperation in the framework of economic security, the main preconditions of bilateral economic cooperation and strategic development were determined.

Key words: integration, economic security, international economic relations, international specialization.

Постановка проблеми. Модернізація стратегій співпраці України з її найважливішими торговельними партнерами за динамічно змінних умов глобалізації необхідна, насамперед, для забезпечення безпеки економічного розвитку. Актуальність цьому питанню додає криза розвитку Європейського Союзу, що призводить до уповільнення євроінтеграційного процесу. Необхідна розробка

альтернативних стратегій двосторонніх відносин із стратегічними центрами світової економіки, у тому числі з Китайською Народною Республікою та Турецькою Республікою.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми двостороннього співробітництва між Україною та КНР досліджувалися Ю. Макогоном, А. Філіпенком, Н. Фомічовою, І. Погорєловою, Ю. Курнишовою, Н. Гончар, В. Жлуктенко, китайськими вченими Ван Пенем, Чжоу Лі, Яо Пейшенем. Проте концептуалізація стратегії двостороннього економічного розвитку України та КНР широко ще не обговорювалася.

Дослідження у сфері українсько-турецького співробітництва здійснювали такі вітчизняні науковці, як П. Варбанець, С. Василенко, О. Волович, М. Воротнюк, М. Гончар, І. Долгов, Р. Жангожа, Ю. Кочубей, Н. Ксьондзик, В. Кузнецов, В. Маляров, О. Маначинський, О. Москалець, Н. Мхітарян, Б. Парахонський, В. Побережний, Н. Пророченко, Л. Рассоха, І. Сапицька, Т. Стародуб, І. Турянський, В. Шишкіна та ін. Проте науково-прикладні завдання раціоналізації двосторонніх українсько-турецьких економічних відносин ще не знайшли достатньо повного висвітлення та вирішення у вітчизняних дослідженнях та потребують подальших досліджень.

Мета дослідження полягає у формулюванні концептуальних засад стратегії двостороннього економічного розвитку України з КНР та Турецькою Республікою як альтернативи до програм двостороннього співробітництва. На основі аналізу впливу співробітництва між нашими країнами на перспективи європейської інтеграції передбачається розробка рекомендації з оптимізації структури зовнішньої торгівлі України і КНР для прискорення економічного розвитку країн.

Основний матеріал дослідження з отриманими науковими результатами. Особливості сучасного глобального та національного економічного розвитку зумовлюють нові підходи до політики двосторонніх стосунків в стратегічній перспективі. Зовнішньополітичним вектором України залишається євроінтеграція, проте наслідки світової фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр., нестабільність Європейського Союзу та суспільна політична ситуація в Україні можуть затримати вступ до ЄС на невизначений час. У цих умовах більше уваги необхідно приділити іншим стратегічним партнерам, у тому числі в Азійському регіоні.

Очевидним лідером серед країн Азійського регіону є Китайська Народна Республіка. Починаючи з 1978 р., частка КНР в світовій торгівлі постійно зростала і в 2009 р. досягла близько 8 % (у 1978 р. 0,75 %) [1]. Упродовж останніх 30 років китайська економіка невпинно росла і у 2010 р. за рівнем номінального ВВП вперше випередила Японію, посівши друге місце в світі після США. Китай продемонстрував безпрецедентну стійкість до світової економічної кризи 2008–2009 рр. Темпи росту реального ВВП КНР становили у 2008 р. 9,6 %, у 2009 р. – 9,2 % [2]. Ще одним успіхом Китаю в 2011 р. стало нагромадження найбільших в світі золотовалютних та фінансових резервів, третина яких припадає на цінні папери США.

Стратегічне співробітництво з КНР для України доцільно будувати виходячи з національних інтересів цього партнера. Офіційна позиція Китаю в зовнішній політиці і співпраці з іншими країнами – це підтримка поліцентричної концепції світового устрою. Проте засоби здійснення цієї мети в КНР суттєво відрізняються від використовуваних СРСР. Для КНР головний принцип зовнішньої політики та співпраці з іншими країнами – це «теорія гармонійного світу», згідно з якою метою є ненасильницьке піднесення Китаю до статусу великої держави. Це означає, що Китай не має намірів військових конфліктів з США, проте прагне обмежити американську присутність у країнах Східної Азії, для підтримки статус-кво в регіоні. Прагматичний інтерес у відносинах двох світових економічних лідерів представляє взаємна залежність їх економік. Китай як найбільший власник державного боргу США може спровокувати фінансовий колапс у США «скиданням» американських боргових зобов'язань. США також можуть викликати кризу в КНР, відмовившись від китайського імпорту. Подібна взаємозалежність дає змогу припустити, що відкрита конфронтація між США і КНР неможлива в найближчому майбутньому і їх економічне протистояння зведеться до конкурентної боротьби за сфери впливу в Африці, Азії і Південній Америці. Тривалий час співпраця світової спільноти з КНР ускладнювалася політичними конфліктами з США і тим фактом, що Китай ігнорував існуючі міжнародні організації, вважаючи їх знаряддями реалізації проамериканської політики. Проте в Китаї дійшли висновку, що «незважаючи на те, що сучасна світова система побудована Заходом виходячи з переваги США, вона залишає Китаю об'єктивні умови для мирного позитивного розвитку» [2]. У 2010 р. Китай збільшив свою присутність в Світовому банку,

випростовуючи збільшення квоти для країн, що розвиваються, з 2,78 % до 4,42 %. Внаслідок цього у Світовому банку Китай набув більше впливу, ніж Німеччина, Франція і Велика Британія [8].

На сучасному етапі глобалізації змінюється не лише зовнішня, але і внутрішня стратегія розвитку КНР. На 5-му пленумі ЦК КПК 17-го скликання був прийнятий 12-й п'ятирічний план на 2011–2015 рр., метою якого є стратегічна переорієнтація китайського вектора з експорту на внутрішнє споживання. В рамках нового п'ятирічного плану передбачається розв'язання таких проблем, як прискорення розвитку аграрного сектора, вдосконалення системи освіти та охорони здоров'я, соціальні реформи, боротьба з бідністю, захист екології [3]. План отримав позитивну оцінку як китайських, так і зарубіжних експертів [4]. Завершальною метою реформ в КНР є створення «сяокан», або суспільства «малого благоденства». Цей термін, що історично позначав ідеальне суспільство відповідно до вчення Конфуція, сьогодні характеризується як збільшення ВВП до середини XXI століття до рівня розвинених країн, забезпечення рівня життя вище середнього [5]. Побудову суспільства «сяокан» планується завершити до 2020 р. [6]. Використання конфуціанського положення про суспільство «сяокан» та відхід від традиційної соціалістичної риторики підтверджує, що Китай більш не є комуністичною країною і, як вважає Ю. Курнишова, не зацікавлений в експорті революції. Отже, співпраця з КНР не загрожує Україні небезпекою повернення до соціалістичного минулого [7]. У стосунках з іншими державами КНР висуває лише одну обов'язкову вимогу: визнання принципу «одного Китаю», згідно з яким Тайвань є складовою частиною КНР і єдиним урядом країни є уряд КНР. З інших питань Китай відкритий для співпраці у всіх сферах і встановлює тісні економічні зв'язки навіть з країнами, з якими має складні політичні стосунки й ідеологічні розбіжності (США, Японія, Південна Корея). Діюча стратегія розвитку КНР доводить до висновку, що співпраця з цією країною не справить негативного впливу на стосунки України з іншими партнерами. Більше того, перспективи України щодо євроінтеграції можуть бути суттєво покращені, оскільки Китай розглядає Україну як важливу транзитну платформу для експорту товарів до Євросоюзу.

Сучасний стан стратегічної співпраці України і КНР можна оцінити на основі аналізу товарообігу. Для України Китай залишається провідним торговельним партнером в Азії (на другому

місці – Туреччина з товарообігом в 4,32 млрд дол. США, на третьому – Індія, 2,1 млрд дол. США) [3]. Статистичні дані засвідчують, що зовнішньоторговельний товарообіг між Україною і КНР у період 2001–2010 рр. збільшився з 0,7 до 6,02 млрд дол. США [2; 3].

Рис. 1. Структура диверсифікації товарообігу України з основними торговельними партнерами в Азії. Складено за: [3].

Рис. 2. Динаміка зовнішньоторговельного товарообігу України і КНР 2001–2011 рр. Складено за: [3].

Незважаючи на важливість чітко визначеної стратегії співробітництва, українсько-китайські відносини характеризуються певною невизначеністю та нестабільністю. Двічі, у 1996 та 2005 рр., вони порушувалися спробою України налагодити діалог з Тайванем, що супроводжувалося негативною реакцією КНР. Після 2010 р. активний діалог між Україною та КНР негайно відновився.

Головним результатом відновлення стало підписання спільної декларації про встановлення і розвиток стратегічного партнерства між Україною та КНР. Особливо підкреслювалася необхідність співпраці в таких галузях, як сільське господарство, космічна галузь, машинобудування, суднобудування і розробка нових матеріалів. Вартісна оцінка цих угод, проектів і контрактів становить близько 3,5 млрд дол. США. Китай зацікавлений у співпраці з Україною в аграрній сфері. Про необхідність збільшення експорту зерна та іншої сільськогосподарської продукції в Китай наголошувалося під час зустрічі президента України В. Януковича з генеральним секретарем ЦК КПК КНР Ху Цзіньтао у червні 2011 р. [7; 8]. Діалог в цьому напрямі продовжений під час візиту міністра аграрної політики України Миколи Присяжнюка в КНР. Під час візиту досягнута домовленість, згідно з якою основними напрямками співпраці між Україною і КНР будуть [7; 8]: спільне будівництво в Україні тваринницьких комплексів повного циклу з подальшою реалізацією продукції як в Україні, так і за її межами; створення спільних підприємств для вирощування сої та пшениці з подальшою реалізацією за кордоном; будівництво на території України сучасних елеваторів та зерносховищ, теплиць для цілорічного вирощування овочів; створення на території України крупнооптових овочевих ринків; наукове співробітництво, зокрема у біомедицині та біоветеринарії.

За оцінками, з активізацією співробітництва обсяги інвестицій КНР в аграрний комплекс України можуть досягти 10 млрд дол. США [4], втім, географія китайських інвестицій свідчить про те, що Україна не є країною пріоритетною для інвестиційних потоків з КНР. Китайський уряд заохочує інвестиції своїх компаній в країни Центральної Азії, Близького Сходу, Африки і Латинської Америки. Обнадійливим для України є досвід Білорусі у залученні інвестицій з КНР. Не володіючи такими ресурсами і перевагами як Україна, Білорусь спромоглася збільшити обсяг китайських інвестицій завдяки послідовному політичному діалогу. У 2011 р. Білорусь отримала

пільговий кредит у розмірі 1 млрд дол. США для реалізації спільних проектів і 70 млн юанів як грантову допомогу [1]. Передбачається, що загальний обсяг китайських інвестицій у Білорусь в 2011–2012 рр. перевищить 15 млрд дол. США. Зробимо висновок, що Китай насамперед, зацікавлений у послідовних доброзичливих політичних відносинах, які згодом призведуть до росту торгівлі і інвестицій. Привабливість співпраці з КНР у фінансовій сфері полягає в тому, що китайське кредитування не супроводжується вимогами, як під час співпраці з МВФ.

Поряд з певними успіхами партнерства, між Україною та КНР спостерігаються тенденції, загрозливі для безпеки вітчизняної економіки, у тому числі: від’ємне сальдо торговельного балансу; негативні структурні зміни експорту й імпорту; конкуренція на ринку сталі та металопродукції; негативні тенденції у торгівлі продуктами харчування; конкуренція у сфері військової промисловості.

Рис.3. Динаміка експорту та імпорту товарів України і КНР 2001–2010 рр. Складено за: [2–3].

До 2004 р. баланс торгівлі України з КНР був позитивним, але починаючи з січня 2005 р., китайський імпорт до України зростає випереджаючими темпами. Найбільшого розміру імпорт досяг у 2008 р. (5,6 млрд дол. США) після вступу України до СОТ. Зменшення

обсягів імпорту з КНР спостерігалось лише у 2009 р., внаслідок кризи та зниження платоспроможного попиту. У 2010 р. Китай став другим найбільшим експортером товарів до України після Російської Федерації. При цьому за десять років коефіцієнт покриття імпорту експортом змінився з 2,77 до 0,28, тобто у 2010 р. обсяг імпорту перевищував обсяг експорту майже на 72 %, (розраховано за: [2; 3]) Від'ємне сальдо торговельного балансу негативно впливає на економічну безпеку країни, створює дефіцит іноземної валюти і посилює тиск на валютний курс гривні. Зрештою, знижується й конкурентоспроможність українських товарів на зовнішніх ринках під впливом цінового чинника. У 2010 р. від'ємне сальдо торговельного балансу України становило 9,3 млрд дол. США, а частка негативного торговельного балансу України, що припадає на КНР, – 36,3 % і збільшилася на 13,6 % порівняно з 2009 р, (розраховано за: [3]).

Китай активно експортує до України ті товари, в імпорті яких був зацікавлений у 2000–2004 рр. У 2003 р. головними товарними групами експорту в КНР для України були продукція металургії, товари текстильної, легкої і харчової промисловості, побутові електротовари, комп'ютери, оргтехніка [3]. За січень–липень 2011 р. 81 % обсягу українського експорту в КНР становить мінеральна сировина: залізні, титанові і цирконієві руди [3]. Якщо така тенденція буде тривати, то посилиться загроза перетворення України на сировинний придаток не лише розвинених країн, а й Китаю, та на ринок збуту для китайських товарів. При цьому рівень компліментарності товарної структури зовнішньої торгівлі України та Китаю, розрахований для найважливіших товарних груп, також суттєво змінювався протягом останніх десяти років, що свідчить про нестабільність та постійну зміну товарної номенклатури у торгівлі між нашими країнами (рис. 4).

Товарна структура імпорту України з КНР з 1 січня 2011 р. по 31 липня 2011 має такий вигляд: першу позицію посідають машини, устаткування та механізми (53 % загального обсягу), другу – текстильна продукція (12 %), третю – металопродукція (11 %). У 1996 р. Китай став першим у світі з виробництва сталі, а в 1999 р. – за її використанням [11]. При цьому КНР залишається активним імпортером сталі і зберігає зацікавленість у співпраці з Україною. Так, у першому півріччі 2009 р. Україна експортувала 970 тис. тонн металопрокату до Китаю, що в 90 разів перевищило показник 2008 р.

За 6 місяців 2011 р. експорт збільшився на 11 % (12,9 млн), (розраховано за: [12]).

Рис. 4. Компліментарність зовнішньої торгівлі України та Китаю для найважливіших товарних груп. Складено за: [9].

Зазначимо, що попит в КНР на імпорт сталі найближчими роками ймовірно поступово зменшуватиметься внаслідок завершення в Китаї процесів індустріалізації. Вже у вересні–жовтні 2011 р. оголошено про скорочення виробництва сталі, що пов'язано зі зниженням попиту на внутрішньому ринку в будівельній галузі, в машинобудуванні і виробництві побутової техніки. Можна припустити, що китайські виробники компенсуватимуть втрати за рахунок збільшення експорту і скорочення імпорту. Отже, можуть не лише зменшитися обсяги експорту сталі з України до КНР, але й посиляться конкуренція з боку китайських виробників металу на ринках, які вважалися для українських виробників традиційними. Зараз Китай зацікавлений в близькосхідному регіоні, до якого Україна експортує 35,8 % загального обсягу вітчизняної сталі. Починаючи з 2007 р., китайські виробники збільшують вплив у цьому регіоні. Враховуючи кон'юнктуру світового ринку сталі, ринок Близького Сходу і Північної Африки перетворюється на один з найперспективніших. Пріоритетність також збережуть ринки Індії, В'єтнаму, Таїланду і Республіки Корея. При цьому країни Південно-східної Азії та Республіка Корея є найбільшими імпортерами китайської сталі ще з 2002 р. [13; 14].

Отже, зробимо висновок, що Україна та КНР на ринку сталі є не партнерами, а насамперед – конкурентами.

У сільськогосподарському секторі Україна є одним зі світових лідерів з експорту соняшникової олії. У період 2001–2006 рр. потужності вітчизняної олійно-жирової промисловості збільшилися майже удвічі. У 2010 р. загальний обсяг виробництва соняшникової олії становив 3,3 млн тонн, 90 % з яких було експортовано (розраховано за: [3]). При цьому обсяги продажу соняшникової олії до КНР зросли з 89,3 тис. дол. США у 2009 р. до 3164 тис. дол. США у 2010 р. Зацікавленість КНР в імпорті соняшникової олії українського виробництва становить певну загрозу, тому що вирощування соняшнику неминуче призводить до деградації ґрунту і надмірне розширення площі завдає непоправної шкоди сільському господарству у довгостроковій перспективі [15].

КНР залишається одним з головних торговельних партнерів України на ринку військово-промислової продукції. Обсяг імпорту озброєнь до Китаю за період 1992–2008 р. становив 624 млн дол. США. Для КНР продукція з України приваблива високотехнологічним рівнем. Насамперед, це літаки і комплекси протиповітряного захисту. Згідно з офіційними заявами українських і китайських політиків, до 2012 р. обсяги українсько-китайської торгівлі озброєнням і спецтехнікою досягнуть 1,4 млрд дол. США [15]. У період 2006–2008 рр. підписані вигідні угоди про спільне освоєння космосу [4]. Співпраця з КНР космічній галузі особливо вигідна для України, тому що дає змогу раціонально реалізувати потенціал української космічної програми, для якої на даний час відсутні джерела фінансування, у той час як КНР стає одним із провідних інвесторів у дослідження космосу (бюджет космічної програми України – 200 млн дол. США, китайської – не менш як 1,6 млрд дол. США) [17–18]. Проте незважаючи на очевидну зацікавленість в імпорті готової високотехнологічної продукції, не можна не враховувати прагнення КНР скоротити відставання національного виробництва і створити сучасну вітчизняну військову промисловість.

Основною формою китайського експорту зброї завжди було копіювання радянських і західних зразків. Але це не перешкодило КНР посісти суттєву частку ринків у країнах, торгівлю з якими інші експортери ігнорували з політичних причин. В КНР особливо зацікавлені в ринках Африки і Близького Сходу, де існує стабільний попит на дешеву і просту в обслуговуванні військову продукцію. Регіон Близького Сходу є також пріоритетним й для України. Зокрема

Пакистан – найбільший імпортер української зброї (обсяг імпорту в 1992–2008 р. становив 1 371 млн дол. США) вже підписав з КНР контракти на постачання і Отже, чином конкурентна перевага України у формі недоступних для Китаю технологій тимчасова. Тобто, на ринку озброєнь Україна і Китай також виявляються суперниками і конкуренція між ними поглиблюється [19].

Певною загрозою для зовнішньоекономічної безпеки представляє низький рівень правового регулювання міжнародних комерційних контрактів. Спостерігалися прецеденти, коли виробники з КНР без купівлі ліцензій на об'єкти інтелектуальної власності налагоджували виробництво зброї на основі придбаних за кордоном зразків.

Турецька Республіка однією з перших країн визнала державну незалежність України 16 грудня 1991 р., що поклало початок активному двосторонньому діалогу країн у геополітичному і економічному просторі, зокрема, встановленню консульських відносин (20 листопада 1991 р.), підписання Протоколу про встановлення дипломатичних зв'язків (3 грудня 1992), відповідно, відкриття посольств в м. Києві (3 квітня 1992 р.) та в м. Анкарі (3.01.1993). Договір про дружбу і співробітництво між Україною і Турецькою Республікою від 4 травня 1992 р. є базовим політичним документом, що визначає основні напрями, форми і методи співпраці між сторонами. Основи поглибленого партнерства між державами закладені в Спільному плані дій щодо розширеного співробітництва між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки від 2 квітня 2004 р.

У ході сьомого засідання міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва (м. Стамбул, 25 травня 2010 р.), сторонам вдалося ґрунтовно обговорити найважливіші аспекти подальшої співпраці в різних сферах економіки, в тому числі: зовнішній торгівлі (сторони підтвердили наміри підписати Договір про вільну торгівлю); інвестиціях (забезпечення преференційних умов для інвесторів двох країн); науці і технологіях; промисловості (металургія, машинобудування, хімічна, харчова, текстильна, автомобілебудівна та супутні галузі, суднобудування, виробництво будівельних матеріалів); транспорті; енергетиці; вугільній промисловості; сільському господарстві; житлово-комунальному господарстві; рибальстві у Чорному морі; управлінні водними ресурсами. Активно триває діалог щодо

впровадження зони вільної торгівлі між країнами та встановлення безвізового режиму.

Таблиця 1

Динаміка загального обсягу зовнішньої торгівлі України з країнами Азії [20]

Показник/роки	2007	2008	2009	2010
Загальний обсяг зовнішньої торгівлі з країнами Азії, млн дол. США	32211,6	30486,7	16337,5	23745,5
У тому числі з Туреччиною, млн дол. США	4589,9	6537,7	2730,5	4324,9
Частка Туреччини, %	14,2	21,4	16,0	18,2
Експорт, млн дол. США	18726,2	15271,8	10619,7	13722,1
У тому числі з Туреччиною, млн дол. США	3644,2	4633,1	1892,7	3026,6
Частка Туреччини, %	19,5	30,3	17,8	22,05
Імпорт, млн дол. США	13485,4	15215,0	57177,7	10023,3
У тому числі з Туреччиною, млн дол. США	945,7	1904,6	837,7	1298,2
Частка Туреччини, %	7,01	12,5	1,5	12,9
Сальдо, млн дол. США	5240,8	56,8	-46558,0	3698,7
У тому числі з Туреччиною, млн дол. США	2698,4	2728,6	1055,0	1728,3

Серед країн Азії Туреччина посідає друге місце за обсягами зовнішньоторговельного обороту з Україною. Так, в 2010 р. частка Туреччини становила 18,2 % у загальному обсязі торгівлі (табл. 2.7). У загальних обсягах експорту України до країн Азії частка Туреччини теж є досить значною: у 2008 р. – 30,3 %. Покраїнна структура імпорту з Туреччини є значно меншою (максимальне значення в 2010 р. – 12,9 %), завдяки чому у міждержавній торгівлі спостерігається додатне сальдо (1,73 млрд дол. США у 2010 р.).

Протягом усього економічного співробітництва спостерігається тенденція до збільшення обсягів товарообігу між країнами. За підсумками 2011 р. загальний товарообіг між країнами становив понад 4,7 млрд дол. США (6,3 % від загального обсягу зовнішньої торгівлі України). Найбільшого значення товарообіг між Україною і Турецькою Республікою досягав у 2008 р. – 6,58 млрд дол. США, однак вже у 2009 р., внаслідок світової фінансово-економічної кризи, товарообіг скоротився до 3,08 млрд дол. У 2010 році окреслилася позитивна тенденція відновлення досягнутих у докризові роки обсягів торгівлі, чому відповідав ріст обороту більш ніж на 1,2 млрд дол. США (рис. 5).

Рис. 5. Частка експорту-імпорту Турецької Республіки в загальному обсязі зовнішньої торгівлі України, % [20; 21]

Сальдо торгівлі для України протягом останніх 10 років демонструє позитивну тенденцію, чого, відповідно, не можна стверджувати про протилежні тенденції для Турецької Республіки. Найбільше значення позитивного сальдо для України досягнуто в 2008 р. (2,68 млрд дол. США). Для Турецької Республіки цей рік характеризувався найменшим значенням негативного сальдо (-3,91 млрд дол.) У 2003 р. для України склалося найменше позитивне сальдо в розмірі 0,59 млрд дол. Для Турецької Республіки найменше значення сальдо спостерігалось в 2001 р. у розмірі 0,47 млрд дол. США.

У структурі експорту з України до Туреччини домінують переважно ресурси. 51,9 % припадає на головний експортний продукт України – недорогocінні метали (залізо і сталь). Це 10,7 % загального експорту до країн світу. Тобто Турецька Республіка є одним із найбільших імпортерів вітчизняних недорогocінних металів. На масло, насіння, фрукти, зерно, плоди та ін. припадає 7,6 % загального експорту в Туреччину або 21,1 % обсягу українського експорту цієї продукції. Мінеральне паливо – становить 6,5 % експорту (5,4 % загального обсягу цієї продукції); добрива – 5,5 % (17,6 %); тварини, рослинні жири, олії та ін. – 5 % (5,8 %); продукти неорганічної хімії, недорогocінні метали – 4,7 % (12,6 %); деревина та вироби з неї, деревне вугілля – 4,2 % (15,3 %); відходи харчової промисловості, корми для тварин – 3 % (18,7 %); злаки – 2,6 % (3,2 %); руди, шлак і зола – 2,1 % (2,5 %).

В імпорті товарів з Турецької Республіки в Україну переважають готові вироби: продукти харчування (фрукти, горіхи, дині) – 13,2 % або в загальному обсязі імпорту в Україну – 22,7 %. Як бачимо, Турецька Республіка належить до числа найбільших імпортерів споживчих товарів в Україну. На пластмаси та вироби з них припадає 8 % (3 % від загального обсягу українського імпорту), машини, ядерні реактори, котли – 6,25 % (1,7 %); засоби наземного транспорту, крім колійного – 5,7 % (2,2 %); мінеральне паливо, технічні мастила, продукти перегонки та ін. – 5,4 % (0,35 %); вироби з чорних металів – 5,3 % (7,6 %); електричне, електронне обладнання – 4,5 % (1,6 %); папір та картон, вироби з них – 3 % (2,7 %).

Отже, для українсько-турецької зовнішньої торгівлі властиві такі характеристики: негативна структура вітчизняного експорту до Турецької Республіки, яка полягає у його сировинному характері, натомість структуру імпорту складає переважно готова продукція; слабка диверсифікація експорту порівняно з імпортом, що підвищує вразливість зовнішньої економіки від ринкових та кон'юнктурних зрушень; поступове нарощування обсягів зовнішньоторгового обороту між країнами з переважанням експорту над імпортом.

У сучасних умовах спостерігається зростання в міжнародній торгівлі послугами. Згідно зі статистичними даними Державної служби статистики України 3, у 2010 р. обсяг торгівлі послугами становив 376,1 млн дол. США, у тому числі експорт послуг з України 154 млн дол., турецьких – 222,1 млн дол. Позитивне сальдо склалося на користь Турецької Республіки – 68,1 млн дол. За січень–червень 2011 р. обіг послуг становив 172,97 млн дол. США, експорт – 73,41 млн дол. США, імпорт – 99,56 млн дол. США. Сальдо негативне і складає 26,14 млн дол. США. Експорт на 88,7 % складається з послуг транспорту та зв'язку, 4 % – послуг в операціях з нерухомістю, 2,4 % – послуг готелів і ресторанів, 1,8 % – послуг, пов'язаних із будівництвом. Імпорт на 73,6 % складається з послуг транспорту та зв'язку, 13 % – послуг, пов'язаних з будівництвом, 8,1 % – послуг, пов'язаних із фінансовою діяльністю, 2,56 % – послуг операцій з нерухомістю.

Для аналізу характеру українсько-турецьких економічних відносин розглянемо якісні параметри співробітництва, загрозливі та деструктивні тенденції і визначимо перспективи відносин країн-партнерів з урахуванням змістовних характеристик застосованих методів. З метою визначення ефективності зовнішньої торгівлі

використаємо індикатори: виявленої порівняльної переваги (англ. revealed comparative advantage index (RCA)); комплементарності торгівлі (англ. trade complementarity index (TC)); інтенсивності зовнішньої торгівлі (англ. trade intensity index (TI)); внутрішньогалузевої торгівлі (англ. intra-industry trade index (ІІТ)); торгової спеціалізації (англ. trade specialisation index (TS)). В дослідженні двосторонніх економічних відносин зазначені індекси доцільно розглядати з погляду системи економічної безпеки кожної країни.

Середнє значення індексу RCA для обох країн перевищує одиницю (1,23 – для України і 1,51 для – Турецької Республіки), що підтверджує наявність порівняльних переваг у виробництві товарів у системі світової економіки. Розрахунки індексу RCA відповідно до товарної класифікації, згідно зі статистичною базою Міжнародного торгового центру, безпосередньо для продукції українсько-турецького товарообігу, допомогли оцінити конкурентні переваги експортної продукції країн-партнерів. Так, для Турецької Республіки характерна більша кількість товарів, що мають значення індексу понад одиницю (39 товарних груп), для України аналогічне значення характерне для 25 товарних груп. Можна зробити висновок про більшу конкурентоспроможність турецького імпорту порівняно з українським експортом, що пояснюється специфікою структури українсько-турецького зовнішньоторговельного товарообігу.

Отримані результати розрахунку індексу комплементарності українського експорту підтверджують відповідність імпортному портфелю Турецької Республіки на 53,6 %. Зворотнє значення спостерігається на рівні 47,4 %. Для порівняння, нами було проведено дослідження рівня комплементарності торгівлі з найбільшими торговельними партнерами України за 2010 р. Так, з Росією комплементарність експорту дорівнює 40,92 %, зворотний індекс – імпорту – 50,04 %; з Німеччиною – 44,92 для експорту, 57,57 для імпорту; з Китаєм – 41,23 % та 42,75 % відповідно. Отже, простежується подібна тенденція в показниках даного індексу для найбільших зовнішньоторговельних партнерів України (включаючи і Турецьку Республіку), що підкреслює статус важливого зовнішньоторговельного партнера Туреччини. Для більш наочного аналізу запропоновані динамічні показники індексу комплементарності торгівлі між Україною і Туреччиною за 2001–

2010 рр. (табл. 2), згідно з якими простежується висхідна динаміка даного індексу.

Таблиця 2

Індикатори міжнародної торгівлі товарами і послугами між Україною та Турецькою Республікою

Роки	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Інтенсивність торгівлі	9.17	8.63	4.21	5.34	5.26	5.36	6.02	5.48	4.68	4.59
Внутрішньогалузева торгівля	0.45	0.40	0.66	0.47	0.58	0.64	0.58	0.64	0.65	0.59
Комплементарність експорту	45.09	47.36	51.36	49.52	46.15	45.67	47.80	48.00	54.91	47.54
Комплементарність імпорту	40.61	40.75	43.55	45.46	52.42	55.62	57.80	58.94	49.99	53.57
Торгова спеціалізація	0.55	0.60	0.34	0.53	0.42	0.36	0.42	0.36	0.35	0.41

Складено авторами

Відбувається постійне перевищення граничного значення протягом усього досліджуваного періоду, що свідчить про те, що партнерство між Україною та Турецькою Республікою в аспекті торгівлі перевищує «очікувані» критерії співробітництва, зумовлені світовими тенденціями. Індекс українсько-турецької ВГТ демонструє стабільну динаміку, яка характеризується середнім значенням протягом досліджуваного періоду (-0,57 %), тобто показник більше наближений до значення структурної подібності галузей економіки, задіяних у міжнародних економічних відносинах. Позитивне значення індексу торгової спеціалізації дає змогу стверджувати про наявність конкурентних переваг у процесі економічного співробітництва України та Турецької Республіки, що є наслідком спеціалізації у виробництві певного товару та експорті між двома країнами.

Висновки. Аналіз основних тенденцій у співробітництві між Україною і КНР доводить до таких висновків. Успішний розвиток економіки України в умовах зміни геополітичної картини світу можливий лише за активної участі не лише в євроінтеграційних, але і в євразійських межрегіональних и трансрегіональних інтеграційних процесах. Пріоритетним напрямом співпраці в азійському регіоні повинен стати розвиток торговельно-економічних зв'язків з регіональним і світовим лідером – КНР. У торгівлі між Україною та КНР спостерігаються такі тенденції, що являють собою загрозу для економічної безпеки України. З 2004 р. темпи росту імпорту з КНР

перевищують темпи росту українського експорту. Відбуваються негативні зміни товарної структури експорту-імпорту, Китай активно експортує до України товари, в імпорті яких раніше сам був зацікавлений. На ринку сталі продукція китайської металургії активно витісняє українську продукцію, росте частка експорту до КНР продовольчих товарів, виробництво яких шкідливе для екології та економічної безпеки України. Продукція китайського військово-промислового комплексу орієнтована на традиційні українські ринки збуту. Розвиваючи стратегічне партнерство з КНР, необхідно уникати жорсткої конкуренції і орієнтуватися на взаємовигідну співпрацю й реалізацію спільних проектів в тих галузях, які не загрожують економічній безпеці: у сфері освоєння космосу і в сільському господарстві. Потребує скорочення частка товарів, виробництво яких завдає шкоди екології України. Необхідне дослідження впливу зовнішньої торгівлі з КНР на економічний розвиток в територіальному вимірі (формування міжрегіональних пропорцій). Доцільним також є вивчення досвіду Білорусі щодо залучення до співпраці китайських інвестицій.

Однією із головних передумов оптимізації українсько-турецьких економічних відносин є інтенсифікація міжнародної торгівлі між країнами. Попри наявні позитивні характеристики стану українсько-турецьких відносин, зокрема вагоме місце Турецької Республіки серед зовнішньоторговельних партнерів, додатне зовнішньоторговельне сальдо та комплементарність торгівлі між країнами, існують деякі деструктивні тенденції, що становлять загрозу безпеці економіці України. Завданням економічної безпеки в даному контексті є активізація позитивних зрушень та зменшення негативних. Серед основних шляхів оптимізації зовнішньоторговельних відносин виділимо такі кроки: (1) активізація політики імпортозаміщення з метою зменшення від турецького імпорту та активізації внутрішнього виробництва; (2) збільшення частки готової до споживання, зокрема, високотехнологічної продукції в структурі експорту та зменшення кінцевої продукції в імпорті; (3) збільшення товарної диверсифікації в структурі торгівлі з Туреччиною, що допоможе зменшити залежність від основних імпортних товарів. Було виявлено, що на перші п'ять товарних груп в імпорті припадає понад 80 % від загального імпорту з Турецької Республіки, натомість таку саму частку в експорті складають більш ніж 25 товарних груп, що характеризує турецький імпорт як більш диверсифікований; (4)

збільшення торгівлі послугами, які на сьогодні мають незначні позиції в структурі торгівлі обох країн, що характеризуватиме вищий рівень українсько-турецької економічної взаємодії, виходячи з глобальної тенденції сервісізації економік світу; (5) зменшення негативного сальдо в торгівлі послугами та диверсифікація його структури, де переважають транспортні, будівельні та фінансові послуги, з поступовим нарощуванням науково-консультаційних, технічних та освітніх послуг; (6) збільшення конкурентоспроможності вітчизняної експортної продукції, яка в результаті дослідження їх порівняльних переваг виявило відносно нижчий рівень порівняно з турецькими товарами.

Список використаних джерел

1. Время Востока. «Китай в структуре мировой экономики». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.easttime.ru/analitic/3/8/763.html>
2. «CIA – the world factbook». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html>
3. Держком. статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2009/zd/ztt/ztt_u/ztt1209.html
4. Посольство КНР в Республике Украина. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://ua.china-embassy.org/rus/xwtd/t832759.html>
5. Ли Чжоу. У Китая и Украины нет никаких препятствий для сотрудничества / Чжоу Ли // Киевский телеграф. – 2009. – № 27 (477).
6. Погорелова І. Сучасні українсько-китайські відносини: історія становлення та розвитку / І. Погорелова // Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка. – 2010. – № 19 (206).
7. Курнишова Ю. Актуальні засади формування стратегічного партнерства України і КНР / Ю. Курнишова // Аналітична доповідь. – К. : Вид-во Нац. ін-ту стратегічних досліджень. – 2010. – 28 с.
8. ЛІГАБізнесІнформ Информационное агентство. «Украина и Китай хотят совместно развивать сельское хозяйство». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://biz.liga.net/all/all/novosti/2047689-ukraina-i-kitay-khotyat-sovmestno-razvivat-selskoe-khozyaystvo.html>
9. Макогін З.Я. Вплив індексу компліментарності на динаміку зовнішньої торгівлі між Україною та Китаєм. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.duerp.edu
10. «Новый сырьевой придаток Поднебесной» // Комментарии. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://gazeta.comments.ua/?spec=1317366463&sart=1317366798>
11. «Золотая лихорадка» железа // НМ. – 2004. – №2
12. Украинские металлурги увеличили экспорт в Китай в 90 раз // Новости DELFI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://rus.delfi.ee/daily/business/ukrainskie-metallurgi-velichili-eksport-v-kitaj-v-90-raz.d?id=24999479>

13. World steel association. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.worldsteel.org>
14. Украинский рынок стали: куда качнется маятник? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.altus.ua/upload/wsp.pdf>
15. УкрАгроКонсалт. «Украина – крупнейший в мире экспортер подсолнечного масла». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ukragroconsult.com/ukragrokonsalt/novosti-temp/ukraina-krupneishii-v-mire-eksporter-podsolnechnogo-masla>
16. Информационный портал: Транспортный Бизнес Украины. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://tbu.com.ua/articles/kiev-voorujaet-pekin-v-obmen-na-shirpotreb.html>
17. Національний інститут стратегічних досліджень при Президенті України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.niss.gov.ua/cacds/archivee/April/0414c.html>
18. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.atimes.com/atimes/China/KA09Ad01.html> – Asia Times Online
19. Центр анализа мировой торговли оружием. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.armstrade.org>
20. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua>
21. International Trade Centre. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.intracen.org/welcome.html>